

बौद्धिक संपदा हक्काचे संरक्षण करण्यात ग्रंथालयाची भूमिका

श्री. कैलास विष्णु गोरे

ग्रंथपाल, श्री. आसारामजी भांडवलदार कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय देवगाव रंगारी

ता. कन्नड, जि. छ. संभाजी नगर-४३१११५

Corresponding Author – श्री. कैलास विष्णु गोरे

DOI - 10.5281/zenodo.14909887

सारांश:

नवीन शोध उपकरण निर्मितीसाठी ग्रंथालयाचा वापर करून निर्माण झालेल्या शोधाचे व उपकरणाचे व्यापारी तत्वावर उत्पादन करण्यासाठी एकस्व (पेटंट) मान्य करून घेतले जातात. अशा प्रकारचे संशोधन ग्रंथालयात येणारा वाचक करित असल्याने ग्रंथालयात बौद्धिक संपदा अधिकार या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे कृषी तंत्रज्ञान व विज्ञान तसेच विशेष अभियांत्रिकी क्षेत्रातील ग्रंथालयांमध्ये याविषयी जागरूकता आढळते. प्रस्तुत लेखात बौद्धिक संपदा अधिकाराचे कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, पेटंट, इंडस्ट्रियल डिझाईन, ट्रेड सेक्रेट्स, भौगोलिक मानांकन इत्यादी प्रकाराची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय बौद्धिक संपदा हक्क कायद्याचे संरक्षण करित असताना ग्रंथालय कॉपीराईट केलेले सामग्रीचे व्यवस्थापन करतात, वाचकांना बौद्धिक संपदा कायद्याबद्दल शिक्षित करतात, बौद्धिक संपदा हक्काचे परवाने कसे घ्यावे, डिजिटल प्रवेश कसा करावा, मुक्त प्रवेश करणे आणि बौद्धिक संपदा अधिकाराना कायम चालना देतात.

कीवर्ड - कॉपी राईट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिझाईन, ट्रेड सिक्रेट, भौगोलिक मानांकन, WIPO, GAAT, TRIP.

प्रस्तावना:

डोळ्यांनी दिसणारी संपत्ती ज्याचा उपयोग घेता येतो अशी संपत्ती म्हणजे जमीन, पैसा, गाडी, सोने, चांदी, घर इत्यादी. परंतु न दिसणारी अशी एक संपत्ती आहे त्याला बौद्धिक संपत्ती असे म्हणतात. ही संपत्ती मानवाची बुद्धी, कल्पकता, नवसंशोधन, प्रतिभा यांच्या संयोगातून तयार होत असते. बौद्धिक संपदा सुरक्षित राहण्यासाठी काही अधिकार देण्यात आले आहेत. बौद्धिक संपदा अधिकाराचे विविध प्रकार आहेत. उदाहरणार्थ कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, पेटंट, इंडस्ट्रियल डिझाईन, ट्रेड सेक्रेट्स इत्यादी. बौद्धिक संपदा कायम ठेवण्यासाठी जागतिक पातळीवर जिनेवा येथे संस्था असून तिला (WIPO) जागतिक बौद्धिक संपदा संस्था

असे म्हणतात. कुठल्याही राष्ट्राची प्रगती हे त्या राष्ट्राकडे असणाऱ्या बौद्धिक संपदा अधिकारावर अवलंबून असते. स्वतःच्या व्यापाराकरिता व्यापार चिन्ह किंवा लोगो वापरण्यासाठी त्याला ट्रेडमार्क मिळू शकतो, एखादे पुस्तक कथा, कविता, गाणे, संगीत यांची हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला कॉपीराईट्स मिळू शकतात, एखाद्या कंपनीने व्यवसायकरता ठेवलेल्या रहस्याना ट्रेड सीक्रेट हा मार्क मिळतो, तर भौगोलिक वैशिष्ट्ये व एखादी गोष्ट प्रसिद्ध असल्यास किंवा त्यात काही वेगळे गुणधर्म असल्यास त्यासाठी भौगोलिक मानांकन (GI) मिळत असतो.

ज्ञानाचा फायदा उठवून आपण संपत्ती निर्माण करू शकतो हे परकीय देशांनी ओळखले. जपानने हे

ओळखले असून बौद्धिक संपदा हे तारण समजून बँकेतून कर्ज मिळावे यासाठी तिथे कायदा केला आहे. जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीचा मुख्य अधिकारी जॅक वेलच भारतात आला असता असे म्हणाला होता की, भारत हा विकसनशील देश जरूर आहे, पण बौद्धिक सामर्थ्याबाबत तो जगातला सगळ्यात पुढारलेला देश आहे.

उद्दिष्टे:

- 1) बौद्धिक संपदा अधिकाराचे प्रकार जाणून घेणे
- 2) बौद्धिक संपदा अधिकाराचे संरक्षण करण्यात ग्रंथालयाची भूमिका जाणून घेणे.

बौद्धिक संपदा अधिकाराचा इतिहास:

26 एप्रिल हा विश्व बौद्धिक संपदा दिन म्हणून जागतिक स्तरावर साजरा करण्यात येतो. नवनिर्मिती, नवीन संशोधन याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १९६७ साली The World Intellectual Property Organisation (WIPO) या संघटनेची स्थापना झाली. या संस्थेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड येथे असून आज घडीला 193 सदस्य देश आहेत. WIPO संघटनेच्या निर्मिती अगोदर 1883 मध्ये पॅटेंटशी संबंधित पॅरिस कन्व्हेंशन, 1886 मध्ये कॉपीराइटशी संबंधित बर्न कन्व्हेंशन आणि 1891 मध्ये मॅट्रिक ऍग्रीमेंट झाले होते. इंग्लंडमधील स्वामीत्व कायद्याची अंमलबजावणी 1911 पासून भारतात सुरू झाली. 1992 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन स्वामीत्व अधिकाराची मुदत लेखकाच्या मृत्यूनंतर 50 वर्षांच्या ऐवजी 60 वर्षे करण्यात आली. GATT करारानंतर बौद्धिक संपदा हक्क कायदा जास्त प्रभावीपणे अमलात येताना दिसतो. त्यानंतर trade related intellectual property rights (TRIP) च्या तरतुदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात आल्या. भारतात 2000 मध्ये माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

बौद्धिक संपदा अधिकाराचे प्रकार:

1) कॉपीराईट -

एका विशिष्ट कालावधीसाठी मूळ कृतीच्या निर्मितीला प्रकाशन व वितरणाचा अधिकार कॉपीराईट या बौद्धिक संपत्तीच्या अधिकाराद्वारे मिळतो. यात कला, संगीत, गीत, चित्रकृती यांचा समावेश होतो. या संदर्भात भारतात 1957 मध्ये कायदा करण्यात आला असून त्यामध्ये 1983, 1984, 1992, 1994 आणि 1999 यावर्षी दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

2) ट्रेडमार्क-

भारतात ट्रेडमार्क 1999 मध्ये लागू करण्यात आला. आपल्या उत्पादनाची ओळख निर्माण करता यावी यासाठी एखादी आकृती, चिन्ह, लोगो याचा वापर करून ट्रेडमार्क निर्माण केला जातो. ट्रेडमार्क मुळे उत्पादनाची नक्कल टाळता येते. ज्यावेळेस उत्पादक आपल्या उत्पादक वस्तूला इतर वस्तू पासून वेगळे किंवा विशिष्ट दाखवू इच्छितो त्यावेळेस ट्रेडमार्क उपयोगी ठरतो.

3) पेटंट-

भारतात 1970, 2003, 2016 चे पेटंट कायदा लागू आहे. या अधिकारांन्यवे जी व्यक्ती किंवा संस्था एखाद्या वस्तूचा, तंत्रज्ञानाचा किंवा सेवेचा शोध लावून त्याचे पेटंट घेतो त्यावेळेस त्या वस्तूची कोणीही नक्कल करू शकत नाही. याबाबतीत त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळते, अशा वस्तूचा जर कोणी परवानगीशिवाय बेकायदेशीर वापर करित असल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. पेटंटची नोंदणी झाल्यापासून ते 20 वर्षांपर्यंत वैध राहते.

4) इंडस्ट्रियल डिझाईन -

भारतात 2000 मध्ये डिझाईन अॅक्टची निर्मिती करण्यात आली. यानुसार डोळ्याला दिसणारे एखाद्या वस्तूचा प्रारूप, आकार व रंगाला कायद्यान्वे संरक्षण मिळते. उदाहरणार्थ उद्योगधंद्यामधील वस्तू, यंत्रे यामध्ये नोंदणी झाल्यापासून दहा ते पंधरा वर्षांपर्यंत संरक्षण मिळते.

5) रेड सिंक्रेट्स-

बौद्धिक संपदेमध्ये ट्रेड सिंक्रेटचा प्रकारही समाविष्ट आहे. व्यावसायिक उत्पादनाची काही गुणिते असतात. शीतपेय, मसाले, मद्य, सीलबंद खाद्यपदार्थ यांच्या रेसिपी, फॉर्मूला प्रक्रिया इत्यादींच्या बाबतीत हा कायदा महत्त्वाचा आहे या अधिकाराचे संरक्षण 1996 च्या यूटीएसए या कायदान्वये होते.

6) भौगोलिक मानांकन (GI)-

भौगोलिक वैशिष्ट्ये व एखादी गोष्ट प्रसिद्ध असल्यास किंवा त्यात काही वेगळे गुणधर्म असल्यास त्यासाठी भौगोलिक मानांकन (GI) मिळत असतो.

बौद्धिक संपदा हक्काचे संरक्षण करण्यात ग्रंथालयाची भूमिका:

शिक्षण संशोधनाने बौद्धिक वाढीला चालना देणारे, विपुल माहिती आणि संसाधने उपलब्ध करून देणारे, ग्रंथालय ज्ञानाचे संरक्षक म्हणून पाहिले जातात. बौद्धिक संपदा अधिकाराचे संरक्षण करण्यात ग्रंथालयाची भूमिका बहुआयामी आहे. यामध्ये कॉपीराइट केलेली सामग्री व्यवस्थापित करणे, वापरकर्त्यांना बौद्धिक संपदा कायदाबद्दल शिक्षित करणे, परवानाकृत आणि प्रवेश सामग्रीमध्ये प्रवेश करणे, संतुलित कॉपीराइट सुधारण्यासाठी समर्थन करणे इत्यादी जबाबदारी समाविष्ट आहेत. ग्रंथालय वापरकर्त्यांना कॉपीराइट वाजवी वापर आणि साहित्यिक चोरी टाळण्यासाठी संसाधनाच्या नैतिक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य उद्धरण (Citation Style) पद्धतीबद्दल मार्गदर्शन करतात. कार्यशाळा, सल्ला मसलत आणि शैक्षणिक साहित्य देऊन ग्रंथालय वाचक यांना बौद्धिक संपदा वापरण्याचे कायदेशीर आणि नैतिक परिणाम समजून घेण्यास मदत करतात.

1) कॉपीराइट केलेल्या सामग्रीचे व्यवस्थापन करणे:

ग्रंथालयामध्ये ग्रंथ, मासिके, ई –बुक्स, वर्तमानपत्रे इत्यादी प्रकारचे साहित्य असतात. जे सर्व कॉपीराइट संरक्षणाच्या आधीन आहेत. प्रत्येक

ग्रंथालयाने ही सामग्री कायदेशीर मार्गदर्शन तत्वाचे पालन करून खरेदी किंवा सदस्य कराराद्वारे प्राप्त केली पाहिजेत. वाचकांना संशोधन, शिक्षण इत्यादीसाठी आवश्यक संसाधने पुरवित असताना कॉपीराइट कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारीही ग्रंथालयाची आहे

2) वापर करत्यांना बौद्धिक संपदा कायदाबद्दल शिक्षित करणे:

बौद्धिक संपदा हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रंथालय बजावत असलेली महत्त्वाची भूमिका म्हणजे त्यांच्या वापरकर्त्यांना या कायदाबद्दल शिक्षित करणे, जागृत करणे होय. विद्यार्थी, शिक्षक व संशोधक यांना या कायदाबद्दल व्यवस्थित मार्गदर्शन फक्त ग्रंथालयच करू शकतात. वाचकांना कॉपीराइट, ट्रेड मार्क इत्यादीचे नियम पूर्णपणे समजतीलच असे नाही. संदर्भ कसे द्यावे, साहित्यिक चोरी कशी टाळावी, याचे शिक्षण ग्रंथालय देत असतात.

3) परवाना आणि डिजिटल प्रवेश:

ई –बुक्स, ई-जर्नल्स, डेटाबेस हे आता ग्रंथालय संग्रहाच्या भाग झाला आहे. ग्रंथालयांनी डिजिटल सामग्रीसाठी परवाना करार काळजीपूर्वक नेविगेट करणे आवश्यक आहे. परवाना करारामध्ये कोण साहित्य एक्सेस करू शकेल, ही कशी वापरली किंवा डाऊनलोड केल्या जाऊ शकते या संबंधित कठोर अटी नियम समाविष्ट असतात.

4) मुक्त प्रवेश आणि बौद्धिक संपदा अधिकाराना चालना देणे:

ओपन एक्सेस, फ्रेमवर्क मध्ये लेखक त्यांचे साहित्य कसे वापरले जाते यावर काही नियंत्रण ठेवतात आणि ग्रंथालय ही प्रक्रिया सुलभ करण्यास मदत करतात. क्रिएटिव्ह कॉमन यासारख्या खुल्या प्रवेश परवण्याबाबत लेखकांना शिक्षित करून ग्रंथालय त्यांना बौद्धिक संपदा अधिकार आणि उद्दिष्टांशी सरेखित करणारे सर्वात योग्य परवाना मॉडेल निवडण्यास मदत करतात. प्राध्यापक, विद्यार्थी, संशोधक यांच्या कार्याचे जतन आणि प्रसार करून त्यांच्या कार्याचे संरक्षण केले

जाईल याची खात्री करून, ज्ञान प्रवेश कसा केला जाऊन वापरता येऊ शकतो याबद्दल मार्गदर्शन करून ज्ञानात प्रवेश कसं केला जाऊन वापरता येऊ शकतो याबद्दल मार्गदर्शन करून योगदान कर्त्यांच्या भौतिक संपत्तीचे व्यवस्थापन ग्रंथालये करीत असतात.

5) ग्रंथालय आणि पुस्तकाच्या झेरॉक्स प्रति:

पूर्वी एखाद्या पुस्तकाची किंवा वाचन साहित्याचे झेरॉक्स प्रतिलिपी काढणे अवघड गोष्ट होती. त्यावेळेस संगणक, झेरॉक्स मशीन इत्यादी तंत्रज्ञान सर्वच ठिकाणी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे संशोधक किंवा वाचकांना ग्रंथालयामधून कुठलीही माहिती घ्यावयाची असल्यास ते ग्रंथालयात बसून लिहून घ्यावे लागत असे. त्यासाठी वेळ द्यावा लागत असे. परंतु आज प्रत्येक ठिकाणी झेरॉक्स मशीन, संगणक पेनड्राइव इत्यादी उपलब्ध असल्याने कुठल्याही वाचन साहित्याचे झेरॉक्स प्रतिलिपी करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळेच आज स्वामी तो हक्क कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक झाले आहे अशा प्रतिलिपी तयार केलेल्या पुस्तकांच्या वापरामुळे प्रकाशकाकडून, ग्रंथ विक्रेत्याकडून ग्रंथ खरेदी केले जाणार नाही व पर्यायाने लेखक प्रकाशक व ग्रंथविक्रेते यांचा मूलभूत हक्क डावलला जाऊ शकतो. ग्रंथालयात शक्यतो प्रत्यक्ष ग्रंथ विक्रेता किंवा प्रकाशकाकडून योग्य तो मोबदला देऊनच ग्रंथांचे खरेदी करण्यात येते व तीच प्रत वाचकांना करण्यात येते त्यामुळे लेखक किंवा प्रकाशकांच्या मूलभूत स्वामित्व हक्कावर गदा येत नाही आणि म्हणूनच ग्रंथालय बौद्धिक संपत्ती या कायद्याचे संरक्षक आहेत.

ग्रंथालयातील वाचन साहित्य जतन व संरक्षण करण्याचे काम व जबाबदारी ग्रंथपाल आणि ग्रंथालयातील कर्मचारी यांची असते. वाचकांना कमीत कमी वेळेत व त्यांना हवी असणारी योग्य ती माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम हे ग्रंथपाल करीत असतात. हे सर्व करत असताना बौद्धिक संपदा कायद्यातील तरतुदींचे ज्ञान ग्रंथपाल व ग्रंथालयातील कर्मचारी यांना असायला हवे. ते जर नसेल तर संपूर्ण

कर्मचारी वर्गांना अडचणीचा सामना करायला लागू शकतो. मानवाच्या प्रगतीसाठी ज्ञानात सतत वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच ज्ञानाचा वापर वैधपणे व्हावा यासाठी कायदा व कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे सुद्धा गरजेचे आहे. ग्रंथपाल आणि ग्रंथालईन कर्मचारी यांनी बौद्धिक संपत्ती या कायद्याचे संरक्षण करत असताना पुढील बाबी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

- 1) कोणत्याही साहित्यकृतीची झेरॉक्स प्रत ठेवणे किंवा विनापरवानगी तयार करणे व ती ग्रंथालयात ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
- 2) अप्रकाशित साहित्याची प्रत तयार करणे व यावर नफा कमविणे कायद्याचा भंग ठरतो.
- 3) वाजवी वापरासाठी प्रत तयार करावयाची झाल्यास स्वामीत्व धारकाकडून तशी परवानगी घेणे आवश्यक असते.
- 4) लेखकाच्या मृत्यूनंतर साठ वर्षांपर्यंत स्वामीत्व हक्क कायदा लागू असतो.
- 5) अभ्यासाकरिता खाजगी वापराकरिता प्रत तयार करता येईल, मात्र त्याचा वापर सशुल्क करता येणार नाही.
- 6) भारतात उपलब्ध नसलेल्या ग्रंथाच्या जास्तीत जास्त तीन प्रती अभ्यासाकरिता तयार करता येतील, मात्र तशी लेखी परवानगी स्वामीत्व धारकाकडून मिळणे आवश्यक आहे.
- 7) ग्रंथालयाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या झेरॉक्स किंवा प्रतिलिपी सेवेचा वापर वरील तरतुदींचा विचार करूनच करावा.
- 8) ग्रंथालय वाचकांसाठी शुल्क आकारत असल्यास अशी सेवा संशुल्क सेवा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते.

निष्कर्ष:

ग्रंथालय सेवा ही ग्राहक सेवा समजली जाते. ग्रंथालयात येणारा वाचक हा विशिष्ट शुल्क भरून ग्रंथालयाचा सभासद होत असतो. स्वामीत्व

कायद्यामध्ये वाचन साहित्याचा वाजवी वापर(fair Use) करण्याचे तत्व मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाजवी वापर म्हणजे शिक्षणाच्या प्रसारासाठी, संशोधनासाठी नफा कमविण्याचा उद्देश नसलेला वापर असा होतो. ग्रंथालयात संपूर्ण पुस्तकाची झेरॉक्स प्रत ठेवणे, तिची नोंद करून दाखलनोंद घेणे आणि वाचकांना संशुल्क सेवा उपलब्ध करून देणे हे स्वामीत्व कायद्याचा भंग ठरतो. स्वामीत्व कायद्यामध्ये अशी प्रत तयार करण्यापूर्वी स्वामीत्व धारकाकडून सदर साहित्य उपलब्ध नाही असे लेखी प्रत घेणे आवश्यक असते. बौद्धिक संपदा अधिकाराचे कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, पेटंट, इंडस्ट्रियल डिझाईन, ट्रेड सेक्रेट, भौगोलिक मानांकन इत्यादी प्रकार असल्याचे दिसून येतात. बौद्धिक संपदा अधिकाराचे संरक्षक ग्रंथालयच असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ:

- 1) नेमाडे जयश्री, बौद्धिक संपदा हक्क:स्वरूप आणि समस्या, प्रशांत पब्लिकेशन, 2019 .
- 2) चौधरी अंबालिका, बौद्धिक संपदा अधिकार, अँग्रोवन, 20 जानेवारी, 2024.
- 3) देशपांडे अ. पा., डॉ. रघुनाथ माशेलकर बौद्धिक संपदेचा उद्घाता, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई, 2013.
- 4) <https://www.lisedunetwork.com/intellectual-property-in-libraries/>
- 5) गोविलकर, वि. म. बौद्धिक संपदा अधिकार, डायमंड पब्लिकेशन पुणे,
- 6) सातारकर सु प्र., ग्रंथपालन आणि बौद्धिक संपदा हक्क: तथ्य आणि पथ्य,ज्ञानगंगोत्री, सप्टेंबर-नोवेंबर 2003.